

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI "AQLLI" QISHLOQ XO'JALIGIDA JORIY ETISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR

Boltayev Nazarbek Narzullayevich

International School of Finance Technology and Science instituti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-1104-7928

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511902>

***Annotatsiya.** Maqolada innovatsion texnologiyalarini "aqli" qishloq xo'jaligida joriy etish bo'yicha AQSH, Niderlandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Argentina va Isroil kabi rivojlangan davlatlar tajribalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** "aqli" qishloq xo'jaligi, innovatsion texnologiyalar, xorijiy tajriba, aniq fermerlik, yo'ldosh navigatsiya tizimlari, sensorlar, tarmoq.*

***Аннотация.** В статье освещена внедрения инновационных технологий "умного сельского хозяйства таких развитых стран, как США, Нидерландия, Южная Корея, Япония, Аргентина и Израиль.*

***Ключевые слова:** "умное" сельское хозяйство, инновационные технологии, зарубежный опыт, точная сельскохозяйственная деятельность, спутниковые навигационные системы, датчики, сети.*

***Abstract.** The article highlights the introduction of innovative technologies for smart agriculture in such developed countries as the USA, Nideolandia, South Korea, Japan, Argentina and Israel.*

***Keywords:** smart agriculture, innovative technologies, foreign experience, precision agricultural activities, satellite navigation systems, sensors, networks.*

Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq - ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) global o'sib borayotgan aholini oziq - ovqat bilan ta'minlash uchun fermerlar 2050 yilga kelib 1,5 baravar ko'p hosil etishtirishlari kerakligini prognoz qilmoqda. Qishloq xo'jaligi faoliyatini iloji boricha avtomatlashtirishga imkon beradigan "aqli" qishloq xo'jaligining innovatsion texnologiyalarini keng joriy qilmasdan, bu muammoni hal qilish mumkin emas.

Shu nuqtai nazardan, "aqli" qishloq xo'jaligining innovatsion texnologiyalari qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini va chorva mollarining mahsuldorligini sezilarli darajada oshirib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Ushbu sohaning dunyoda jadal rivojlanishi O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sektori uchun jiddiy sinovlarni keltirib chiqarmoqdaki, u tabiiy sharoitlarga qaramay, hali ham mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda etarli raqobatbardoshlikka ega emasligidan dalolat beradi. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining etakchi sohasi bo'lib, 3,6 million kishini ish bilan ta'minlaydi (umuman iqtisodiyotda ish bilan band bo'lganlarning 27 foizi) ushbu sohaning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 32 foizni tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan yerlar respublika hududining 45 foizini egallaydi, aholining 50 foizga yaqini qishloq joylarda yashaydi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish O'zbekiston Respublikasiga umumiy eksport daromadlarining taxminan 20-25 foizini tashkil etadi. Ayni paytda 180 dan ortiq turdagi oziq - ovqat mahsulotlari dunyoning 80 ta mamlakatiga eksport

qilinmoqda[1].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda agrar sohani rivojlantirish, qishloq xo‘jaligiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha samarali choralar ko‘rilmoqda. Ushbu yo‘nalishdagi keyingi taraqqiyot tarmoqni raqobatbardoshligini yaxshilaydi va mavjud muammolarni yangi imkoniyatlarga aylantiradi. Ammo buning uchun bugungi kunda dunyoning boshqa mamlakatlarida qo‘llaniladigan qishloq xo‘jaligi texnologiyalari va innovatsiyalarini O‘zbekistonda ishlab chiqish va joriy etish talab etiladi. Ushbu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarning umumiy ko‘rinishini taqdim etamiz.

Texnologik sohaslar bo‘yicha global etakchilar - bu iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarida yuqori texnologik rivojlanishning yuqori darajasiga erishgan va qishloq xo‘jaligi sohasida bir xil ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan quyidagi mamlakatlardir (1-jadval).

Aqlli qishloq xo‘jaligi uchun innovatsion texnologiyalarga quyidagilar kiradi: -
"internet narsalar (Internet of Things - lot)

- turli xil "aqlli qurilmalar" orqali boshqarish va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradigan va ularda insonlarning ishtirokini sezilarli darajada kamaytiradigan turli xil qurilmalar va mashinalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va ma’lumotlar almashinuvi tizimi;

- aniq dehqonchilik - bu o‘simliklarning yashash muhitidagi o‘zgarishlarga javoban hosilni unumdorligini boshqarish, shuningdek, yerdan samarali foydalanish uchun aqlli qurilmalardan foydalanish;

- "aqlli" issiqxonalar o‘g‘itlar, kimyoviy moddalar, suvdan yanada samarali foydalanish, shuningdek, ekinlarni parvarish qilish va inson omillari tufayli yo‘qotishlarni kamaytirish uchun zarur bo‘lgan xodimlar sonini optimallashtirishga imkon beradi;

- "aqlli" fermer xo‘jaliklari uy hayvonlari mahsuldorligini va mahsulot sifatini yaxshilaydi hamda xarajatlarni kamaytiradi;

- sun'iy yo‘ldosh navigatsiya tizimlari (masalan, GPS) va datchiklardan foydalangan holda qishloq xo‘jaligi texnikasidan foydalanish monitoringi yoqilg‘i sarfini kamaytirish, shuningdek, marshrutlar va uskunalarga xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning ish yukini optimallashtirishga imkon beradi;

- xom ashyolarni yig‘ish va ko‘chirish jarayonida ularning xavfsizligini tegishli datchiklar ta'minlashi mumkin, bu esa xom ashyoning joylashishini ham, og‘irligini ham to‘liq kuzatish imkonini beradi;

- sabzavot va mevalarni saqlash uchun "aqlli" omborlar mahsulotni saqlash paytida holatini real vaqt rejimida maxsus belgilangan algoritmlar (saqlash harorati, namlik darajasi, karbonat anhidrid miqdori) yordamida kuzatishga imkon beradi, bu esa to‘g‘ri qaror qabul qilishga yordam beradi;

- sugorishni avtomatlashtirish sug‘orish suvi narxini minimallashtirish va shu bilan birga yuqori hosil olish imkonini beradi;

- dehqonlar uchun elektron savdo maydonchalari qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar (fermerlar) o‘rtasida sotib oluvchi va savdo tashkilotlari bilan tezkor aloqa o‘rnatishda foydalaniladi. Bu mahsulotni daladan peshtaxtaga yetkazib berish vaqtini qisqartiradi va oraliq saqlash bilan bog‘liq yoqotishlarni kamaytiradi.

Global texnologiya Liderlari

Texnologik sohasi	Mamlakatlarning yetakchi reytinglari				
	1	2	3	4	5

Qishloq xo'jaligi	AQSH	Xitoy	Hindiston	Braziliya	Yaponiya
Tibbiyot, biotexnologiya	AQSH	Buyuk Britaniya	Germaniya	Yaponiya	Xitoy
Nanotexnologiya, yangi materiallar	AQSH	Yaponiya	Germaniya	Xitoy	Buyuk Britaniya
Energetika	AQSH	Germaniya	Yaponiya	Xitoy	Buyuk Britaniya
Mudofaa, xavfsizlik	AQSH	Rossiya	Xitoy	Izrail	Buyuk Britaniya
Elektronika, kompyuter xotirasi	AQSH	Yaponiya	Xitoy	Janubiy Koreya	Germaniya
Dasturiy ta'minot, axborotni boshqarish	AQSH	Hindiston	Xitoy	Yaponiya	Germaniya
Avtomobilsozlik	Yaponiya	AQSH	Germaniya	Xitoy	Janubiy Koreya
Aviatsiya, temir yo'l transporti	AQSH	Yaponiya	Xitoy	Germaniya	Fransiya

Shu bilan birga, "Aqli" texnik vositalarni ajratib ko'rsatish kerak: dronlar, ular tarkibiga ikkala quruqlikdagi uchuvchisiz samolyotlar va uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) va multikopterlar (kvadro, geksa, oktokopterlar), shuningdek, qanotli dronlar; nazorat nuqtalarida yerga o'rnatiladigan datchiklar (sensorlar); LED yoritgichlar ham kiradi.

Qishloq xo'jaligi samaradorligi bo'yicha Qo'shma Shtatlar dunyoda birinchi o'rinda turadi, bu yerda mamlakat ishchilarining atigi 2 foizigina ushbu sohada ishlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qishloq xo'jaligi fermerlarga arzon narxlarda ko'proq mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash uchun turli xil innovatsion yechimlardan foydalanadi. Masalan, genetik modifikatsiyalangan urug'lardan foydalanish va to'g'ridan - to'g'ri ekish fermerlarning texnika, yoqilgi va zararkunandalarga qarshi vositalaridan foydalanish xarajatlarini kamaytiradi.

Qo'shma Shtatlarda aniq fermerlik texnologiyalarning o'rtacha kirib kelish darajasi Iqtisodiy tadqiqotlar xizmati (USDA) tomonidan 30-50% gacha baholanmoqda. Shu bilan birga, yirik fermer xo'jaliklarida texnologiyadan foydalanish darajasi kichik fermer xo'jaliklariga qaraganda ikki baravar yuqori, faol qishloq xo'jaligi mintaqalarida esa 60-80% ga etadi [2].

Niderlandiyada "raqamli texnologiyalar" qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi, shu jumladan qishloq xo'jaligi ishlarining turli bosqichlarida aniq dehqonchilik va robotlardan, shuningdek, turli jarayonlarni boshqarishda yordam beradigan "narsalar interneti" dan foydalaniladi. Shu bilan birga, mamlakat ish bilan band aholisining atigi 2 foizi Niderlandiya qishloq xo'jaligida ishlaydi.

Isroilda yerlarning 20 foizidan kamrogi qishloq xo'jaligi uchun mos, ammo shu bilan birga dehqonlar aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojining 95 foizini ta'minlaydi. Isroilda sugorish suvining keskin tanqisligini hisobga olib, ekinlarni tomchilatib sug'orish texnologiyasi ishlab chiqildi. Isroil qishloq xo'jaligining fenomeni shundaki, past tabiiy salohiyat yangi texnologiyalarni joriy etishning yuqori intensivligi va samaradorligi bilan qoplanadi. Qishloq xo'jaligida an'anaviy yondashuvlar deyarli qo'llanilmaydi. Yuqori darajadagi innovatsiyalar eng kam resurs xarajatlari bilan sanoatning maksimal mahsuldorligiga erishishga yordam beradi.

Janubi Koreyada qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish tajribasi noyobdir va rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va innovatsion qishloq

xo'jaligi tizimini shakllantirish muammolarini hal qilishda foydalanish mumkin. Xususan, Koreya respublikasida qishloq xo'jaligi korxonalarida turli xil maxsus haroratni nazorat qilish, shamollatish moslamalari, tomchilatib sugorish uchun tejamkor qurilmalar, yuqori konsentratsiyali suyuq o'g'itlar, shu jumladan suv o'tlaridan ajratib olish yo'li bilan keng foydalanilmoqda. Kompyuter tomonidan boshqariladigan issiqxonalardan foydalaniladi. Bu esa avtomatizatsiya o'simliklarning qulay o'sishi va rivojlanishi uchun barcha parametrlarni mustaqil ravishda tartibga soladi va agar kerak bo'lsa, tegishli tuzatishlarni amalga oshiradi. Shu bilan birga, issiqxona mutaxassislari o'zlarining mobil telefonlaridan jarayonni boshqarishlari mumkin. Hasharotlarni zararkunandalarga qarshi kurashish uchun ularni maxsus tuzoqlarga jalb qilish orqali jalb qilish tajribasi ham diqqatga sazovordir.

Tayvanda iloji boricha ko'proq, vositachilarni bozordan olib tashlash va fermerlar, chakana savdo tarmoqlari rentabelligini oshirish uchun davlat fermerlar o'z sahifalarini saqlab turishlari va shu tariqa o'zlarini bozorda tanitishlari mumkin bo'lgan internet portallarini ishlab chiqishni joriy etilgan. Portalga yangi organik mahsulotlarni sotib olishga qiziqqan shaharlardagi xususiy xaridorlar, shuningdek, ulgurji xaridorlar va protsessorlar kirishlari mumkin [4].

Argentinada davlat darajasida ekinlar holatini kuzatish, tuproq holatini nazorat qilish, ma'lumotlar yig'ish va ularni tahlil qilish tizimi joriy etib kelinmoqda. Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari orqali doimiy ravishda monitoring olib borilib, analitik ma'lumotlar ob-havo stansiyalari, korxonalar, ilmiy markazlar, laboratoriyalardan yig'iladi, ular markaziy ravishda umumiy internet-portalda joylashgan bo'lib, ular fermerlarga o'z dalalari bo'yicha ma'lumotlarni olish uchun xizmat sifatida ham ishlaydi.

Xulosa qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, "aqlli" qishloq xo'jaligining innovatsion texnologiyalarining xorijiy tajribasini qo'llash O'zbekiston agrar sohani raqobatbardoshligini oshirish va kichik fermer xo'jaliklarining raqamli agrar oziq-ovqat tizimlariga qo'shilish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 -yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi farmoni. PF-5853-son 23.10.2019.
2. GSMA. 2018. The Mobile Economy. London: GSMA Intelligence.
3. Coldiretti, 2018. Report for the agri-food forum of Cernobbio 2018. Trieste: Istituto Ixe Srl (na italyanskom yazyke).
4. UN DESA, 2019. Population, surface area and density. New York: UN DESA.